

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Romanian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* 2025, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Romanian** was curated by **Bodoki Ede, Mureşan-Pop Marieta**, member delegates representing the **Romanian Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

Mecanochimia în Europa: de unde venim și unde ne aflăm în prezent

Ede Bodoki,¹ Marieta Mureșan-Pop,² Sáenz de la Torre Juan José,³ Flamarique Leyre,³ Gomollon-Bel Fernando^{3,*} and Colacino Evelina^{4,*}

¹ Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca, România

² Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

³ Agata Communications, Santander, Spania

⁴ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, Franța

Corresponding authors: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Author roles: Ede Bodoki, Marieta Mureșan-Pop: Translation in Romanian, Editing; Sáenz de la Torre JJ: Data Curation, Methodology, Resources, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Flamarique L: Resources, Visualization, Writing – Review & Editing; Gomollon-Bel F: Data Curation, Methodology, Resources, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing; Colacino E: Conceptualization, Data Curation, Funding Acquisition, Investigation, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation, Visualization, Writing – Original Draft Preparation, Writing – Review & Editing.

Competing interests: No competing interests were disclosed.

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from

the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Copyright: © 2025 Sáenz de la Torre JJ et al. This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Rezumat.

Mecanochimia are o vechime de câteva mii de ani, însă a fost mult timp trecută cu vederea în favoarea chimiei în soluție, iar metodele sale au început să se impună abia recent ca o tehnologie-cheie pentru promovarea chimiei verzi și sustenabile, oferind o alternativă fără solvenți (sau cu consum redus de solvenți) la procesele chimice tradiționale. Utilizată cu succes în industria metalurgică, alierea mecanică a deschis calea utilizării mecanochimiei, cu potențiale aplicații în alte sectoare industriale (de exemplu, pentru tratarea deșeurilor și decontaminarea solurilor), cu potențiale aplicații și în prepararea produselor farmaceutice, transformarea biomasei, reciclarea și degradarea polimerilor, sunt doar câteva menționate. În ansamblu, aceasta pare să ofere o cale interesantă pentru decarbonizarea industriei chimice. Ulterior, mai multe inițiative au înflorit ca urmare a eforturilor conjugate ale oamenilor de știință membri ai Asociației Internaționale de Mecanochimie (IMA): aprobarea Acțiunii COST CA18112 MechSustInd și construirea ulterioară a rețelelor de colaborare, au favorizat

finanțarea proiectului european Horizon IMPACTIVE, înființarea Grupului de Lucru EuChemS pentru Mecanochimie, organizarea proiectului Round Robin privind transformările mecanochemice și aprobarea proiectului IUPAC dedicat terminologiei și simbolisticii. Toate aceste inițiative promovează activ mecanochemia prin abordarea provocărilor din domeniu și prin stimularea colaborării între mediul academic și industrie. Aceste demersuri plasează Europa în avangarda inovării în mecanochemie, impulsionând procese chimice prietenoase cu mediul și sprijinind dezvoltarea unei terminologii standardizate și a aplicațiilor industriale.

Cuvinte cheie. Mecanochimie, Chimie Verde, Sustenabilitate, Pactul Verde European, metode fără solvenți, procese ecologice, politică, standardizare

Mecanochimie este știința formării și ruperii legăturilor prin "*absorbția directă a energiei mecanice*"¹, în care transformările sunt determinate de forțe mecanice aplicate prin impact, forfecare, compresie sau tracțiune. Utilizarea forțelor mecanice pentru promovarea unei transformări chimice a fost menționată într-un fragment din lucrarea antică *De lapidibus (Despre pietre)* a lui Teofrast din Eresos (secolul al IV-lea î.Hr.), care reprezintă cel mai vechi fragment găsit până în prezent referitor la științele chimice. Astfel, obținerea mercurului metalic este descrisă ca rezultat al frecării și măcinării mineralului său, cinabru, într-un mojar de cupru, folosind un pistil din același material^{2,3}.

Deși, de-a lungul timpului, chimia bazată pe soluție a devenit standardul industrial, în ultimele decenii numărul publicațiilor privind mecanochemia a crescut considerabil, cu aplicații în mai multe domenii (Figura 1), însă cu grade diferite de maturitate tehnologică, în funcție de sectorul industrial în care este aplicată procesarea mecanochemică⁴. Conform Nivelurilor de Maturitate Tehnologică (Technology Readiness Levels – TRL)⁵, cel mai ridicat nivel (TRL 9) este atins pentru aplicațiile din domeniul energiei și al materialelor dure (de exemplu, metalurgia

și gestionarea deșeurilor, pentru a menționa doar câteva), pentru care mecanochimia reprezintă un proces de fabricație competitiv.

Figura 1. Aplicații ale procesării mecanochemice – Adaptat după original – Credit pentru figură: Evelina Colacino (Universitatea din Montpellier, ICGM, Franța).

În contextul în care cererea pentru condiții de reacție sustenabile și procese mai ecologice este în creștere la nivel global, mecanochimia a fost identificată în 2019 de către IUPAC printre *”tehnologiile emergente menite să transforme planeta noastră mai sustenabilă”*⁶ și, în 2021, ca un instrument puternic pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (UN SDGs)⁷ și a obiectivelor Pactului Verde European⁸. Aliniată, de asemenea, cu cele 12 Principii ale Chimiei Verzi și Ingineriei Verzi, clasificate în funcție de relevanța lor pentru scalarea proceselor mecanochemice⁹, mecanochimia reprezintă o abordare revoluționară¹⁰⁻¹² capabilă să promoveze tranziția verde și sustenabilitatea, având potențialul de a decarboniza și de a reduce impactul industriei chimice asupra mediului^{10,12}. În întreaga Europă există numeroase inițiative care, pornind de la Programul UE COST – Acțiunea CA18112 *”Mecanochimie pentru o industrie sustenabilă”* (MechSustInd), au contribuit la evidențierea potențialului mecanochemiei, fiecare abordând aspecte diferite în

domeniu: unele dintre acestea, precum proiectul Horizon Europe IMPACTIVE, promovează implementarea acestei tehnologii în contexte industriale specifice, cum ar fi industria farmaceutică¹³, grupul de lucru IUPAC privind "Terminologia și simbolurile pentru mecanochimie" și Rețeaua profesională (PN) EuChemS pentru mecanochimie, au un caracter transversal, atât pentru sectorul privat cât și pentru cel public, în timp ce proiectul Round Robin vizează problematici specifice de cercetare fundamentală. Acest ansamblu de inițiative creează condițiile pentru fertilizarea încrucișată a ariilor de cercetare, având totodată ca obiectiv elaborarea unor standarde și ghiduri științifice general recunoscute pentru domeniu. În ansamblu, acest set de inițiative, toate implicând membri ai Asociației Internaționale de Mecanochimie (IMA) și, implicit, mediul academic, plasează Europa într-o poziție unică de inovare în mecanochimie, promovând o modalitate mai ecologică și mai sustenabilă de a practica chimia, contribuind la schimbarea mentalității pentru "*a gândi chimia diferit*"¹⁴. În paragrafele următoare, acordând o importanță fundamentală IMA, vor fi descrise în ordine cronologică diferitele inițiative europene dedicate mecanochimiei."

International Mechanochemical Association (IMA).

Asociația Internațională de Mecanochimie (IMA) este primul cluster internațional creat în jurul mecanochimiei. Asociația a fost fondată în 1988 la Tatranská Lomnica (actuala Slovacie), cu reprezentanți din Japonia, fosta URSS și Cehoslovacia. În prezent, asociația numără 120 de membri, distribuiți în 31 de țări de pe 4 continente. De-a lungul anilor, IMA a construit atât punți geografice, cât și științifice, reunind expertiza oamenilor de știință, pionieri în domeniu, contribuind la aprofundarea înțelegerii procesării mecanochimice aplicate materialelor dure și aliajelor. Acest efort s-a concretizat în numeroase colaborări și inițiative, deschizând calea către dezvoltarea domeniului și conducând la extinderea aplicării metodelor mecanochimice și în alte arii ale chimiei și ingineriei proceselor.

Un alt pilon important al IMA este accentul îndreptat asupra tinerilor cercetători, prin instruirea și formarea acestora în metodologiile mecanochimice, iar inițiativa sa emblematică este INCOME – Conferința Internațională de Mecanochimie și Aliere Mecanică, organizată o dată la trei ani. Prima ediție INCOME a avut loc la Košice (Slovacia) în 1993. De atunci, au avut loc 10 ediții ale conferinței, care au crescut constant ca amploare și impact. Conferința INCOME ediția a 11-a, a avut loc în Berlin-Adlershof (Germania) în 2025.

Mai multe informații despre IMA sunt disponibile la imamechanochemical.com.

MechSustInd: O Acțiune COST axată pe Mecanochimie.

Multiplele fațete ale mecanochimiei au convergent mai recent în Programul european COST – Acțiunea CA18112 "Mecanochimie pentru o industrie sustenabilă" (MechSustInd), activă în perioada 2019–2023^{15–18}. Chiar și după încheierea sa, succesele fundamentale, abordările inovatoare și conceptele care au rezultat din Acțiunea COST CA18112 continuă să se extindă și să prospere dincolo de durata acesteia, inspirând totodată inițiative similare la nivel mondial.

Promovând [Cooperarea Europeană prin Știință și Tehnologie](#), Acțiunea a fost dedicată stabilirii de procese scalabile, armonizării nomenclaturii și a ghidurilor, standardizării terminologiei și protocoalelor (pentru a răspunde cerințelor industriale), facilitării schimbului de cunoștințe, dotării cercetătorilor și oamenilor de știință emergenți cu competențele necesare pentru integrarea practicilor sustenabile prin activare mecanică în activitățile de cercetare cotidiene, precum și consolidării cooperării dintre partenerii industriali și cercetătorii din mediul academic, prin creșterea gradului de conștientizare a avantajelor integrării mecanochimiei în procesele chimice atât în faza de cercetare-dezvoltare, cât și la scară de producție.

Prin intermediul numeroaselor inițiative științifice și de creare de noi rețele organizate pe parcursul întregii sale durate, Acțiunea a armonizat cercetarea fundamentală și aplicată, cu inovația tehnologică și nevoile industriale în domeniul mecanochimiei, atingând obiectivele pe termen lung legate de dezvoltarea economiei verzi pentru producția sustenabilă, inclusiv a chimicalelor fine și a moleculelor relevante din punct de vedere farmaceutic¹⁹.

MechSustInd a reușit să creeze o rețea multidisciplinară (depășind granițele Europei) formată din cercetători, ingineri, antreprenori și investitori cu expertiză în diferite domenii ale mecanochimiei, distribuită în trei grupuri de lucru diferite²⁰. Acestea au abordat sintezele mecanochimice atât la scară de laborator (WG1), cât și la scară extinsă (WG3) prin evaluarea tehnologiei, oferind investigații mecanistice ale reacțiilor din celelalte grupuri de lucru (WG2) și evaluându-le cantitativ pentru avantajele lor față de metodele existente bazate pe soluții.

Prin utilizarea metricilor de chimie verde și prin studii și metode fără precedent pentru evaluarea ciclului de viață (LCA) și analizele tecno-economice (TEA) aplicate unui "studiu de caz" privind sinteza mecanochimică a unui medicament esențial al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)²¹, Acțiunea COST a avut o ambiție specifică de a aduce mecanochimia mai aproape de industrie. Inițiativa a reunit 150 de membri, oameni de știință activi atât în sectorul public, cât și în cel privat, care activează în 46 de țări participante (38 în Europa), depășind granițele geografice ale Europei, incluzând, printre membri, cercetători din Canada, China, Japonia, Mexic, Rusia, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud și SUA (Figura 2).

Figura 2. Distribuția geografică a membrilor CA18112, dincolo de granițele Europei – Adaptat după original – Credit pentru figură: Evelina Colacino (Universitatea din Montpellier, ICGM, Franța).

În ciuda perturbărilor cauzate de pandemia mondială, MechSustInd a atins un nivel ridicat de realizări atât în promovarea integrării mecanochimiei în activitățile educaționale cât și în programele academice, răspunzând nevoilor UE de „noi competențe” pentru „noi profesii” în domeniul chimiei verzi, pentru generațiile tinere de cercetători.

Acest rezultat fără precedent pentru domeniu, s-a materializat prin organizarea a cinci școli internaționale de formare în Europa, cu vorbitori atât din mediul academic cât și din industrie, prin integrarea expertizei complementare a diferiților actori implicați și prin acoperirea unor teme cheie, precum: i) sinteza și cinetica organică mecanochimică (în Italia), ii) scalarea reacțiilor mecanochimice (în Germania), iii) analize *ex-situ* și *in-situ* ale reacțiilor mecanochimice (în Croația și difuzate prin webcast din Malta) și iv) caracterizarea structurală a compușilor supramoleculari și covalenți (difuzată prin webcast din Portugalia).

Implementarea pionieră a mecanochimiei în învățământ a avut un impact remarcabil la nivel internațional, depășind granițele geografice ale Europei. Într-adevăr, MechSustInd a legat

mecanochimia de educația în chimia verde: i) prin crearea unui parteneriat strategic cu asociații recunoscute la nivel internațional (de exemplu, Beyond Benign, SUA)²² care promovează educația în chimia verde și sustenabilitate, ii) prin publicarea primului articol educațional despre mecanochimie²³ și iii) prin lansarea a două cărți educaționale pe aceeași temă^{24,25}.

Pandemia a fost transformată într-o oportunitate: din 2020 și pe întreaga perioadă a lockdown-ului, 31 de webinarii care au implicat 53 de vorbitori din Europa și din întreaga lume au animat seria de webinarii bilunară „*Get together during COVID*”. Această abordare unică a permis fertilizarea încrucișată a expertizei, a menținut legăturile strânse dintre membri și a avansat obiectivele de consolidare a comunității.

Au fost stabilite legături/parteneriate strategice cu organismele decizionale ale societăților și asociațiilor chimice naționale și europene din întreaga Europă. În mod notabil, s-au construit conexiuni solide cu: i) alte Acțiuni COST (de exemplu, CA18224 Greening și CA19122 EUGAIN), ii) Asociația Internațională de Mecanochimie (IMA), pentru a stimula interacțiunea între cercetătorii care au fost pionieri în domeniul mecanochimiei și “noii veniți” care implementează mecanochimia în arii încă neexplorate, iii) părți interesate și agenții cheie pentru standardizare, și iv) Rețeaua Profesională EuChemS pentru Chimisti Tineri (EYCN)²⁶.

În mod remarcabil, împreună cu EYCN, MechSustInd a implementat prima ediție a unui premiu internațional pentru un tânăr cercetător emergent activ în domeniul mecanochimiei, recunoscând excelența prin competiții.

Conceptele revoluționare, direcțiile științifice cu impact (dovedite și de cele peste 100 de rezultate de cercetare, comunicate de presă, editoriale, numere speciale etc.) și activitățile de succes care au rezultat din Acțiunea COST CA18112 sunt încă în curs de dezvoltare, continuând să prospere după încheierea acestora și dincolo de granițele geografice ale Europei. Ar fi

nerealist să le rezumăm aici în câteva rânduri. Doar câteva dintre ele au fost descrise aici, ca o contribuție la dezvoltarea ulterioară a domeniului mecanochimiei.

Într-un studiu recent privind evaluarea impactului Acțiunilor COST²⁷, CA18112 a fost evidențiată ca "studiu de caz" pentru inovație, pe baza criteriilor care evaluează structura și execuția sa, precum și gama de rezultate creative generate, incluzând modele de afaceri, produse noi (cum ar fi brevetele) și formate educaționale, în timp ce a îmbunătățit comunicarea cu factorii de decizie, părțile interesate cheie și publicul. Acest lucru este deosebit de remarcabil, având în vedere perturbările cauzate de pandemia de Covid-19, care au afectat puternic implementarea activităților pentru care networking-ul și activitățile experimentale erau necesități inevitabile.

Mai multe informații pot fi găsite la mechsustind.eu/

IMPACTIVE: Un proiect Horizon Europe dedicat mecanochimiei în industria farmaceutică.

Proiectul IMPACTIVE (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients), finanțat prin programul Horizon Europe, se concentrează pe aplicarea metodelor și proceselor mecanochimice în fabricarea API-urilor¹³. Obiectivul său este de a oferi dovezi de concept la scară pilot mică pentru utilizarea mecanochimiei în loturi și/sau în flux continuu pentru producerea a 6 API-uri din 4 familii diferite de compuși (Figura 3). Proiectul de 4 ani a început în octombrie 2022 și reunește 17 parteneri care activează în 11 țări europene. Acesta include universități și instituții de cercetare, IMM-uri și doi jucători majori din industria farmaceutică (de exemplu, Novartis și Merck). Membrii consorțiului sunt experți cu experiențe diversificate, acoperind cercetarea, dezvoltarea, producția și exploatarea.

Figura 3. Rezumatul și obiectivele proiectului IMPACTIVE – Credit pentru figură: Agata Communication Agency (Santander, Spania).

Obstacolele aplicării mecanochimiei pentru producerea Ingredientelor Farmaceutice Active nu sunt întotdeauna de natură tehnică. În rândul managerilor de cercetare-dezvoltare din domeniile chimiei și ingineriei, mecanochimia este încă foarte puțin cunoscută²⁸, ceea ce încetinește adoptarea sa în scopuri comerciale. Barierele și avantajele mecanochimiei industriale, inclusiv din perspectiva finanțării durabile, au fost evidențiate anterior⁹. Totuși, mecanochimia oferă trei avantaje principale care merită explorate:

1. Într-un proces chimic, solvenții reprezintă până la 90% din masa reactanților²⁹, iar majoritatea solvenților utilizați în reacțiile chimice și în procesele de fabricație sunt departe de a fi prietenoși cu mediul^{30,31}. Prin urmare, eliminarea completă a solvenților sau utilizarea lor în cantități minime (așa cum se întâmplă în procesele de tip Liquid-Assisted Grinding, LAG)³² conduce la sinteze mai verzi³³, cu metrice mai bune în chimia verde și în evaluarea impactului asupra mediului³⁴. În cazul fabricării API-urilor, avantajele

sunt revoluționare. Pentru un "studiu de caz", indicatori precum ecotoxicitatea și emisiile de CO₂ ar putea fi reduse cu până la 85%^{19,35}.

2. Atunci când se lucrează la scară industrială, încălzirea și răcirea maselor nu reprezintă o problemă trivială și implică costuri suplimentare³⁶. Deoarece metodele mecanochimice operează la temperaturi mai scăzute, costurile de operare pentru fabricarea API-urilor pot fi posibil reduse. Din nou, pentru un "studiu de caz", costurile de producție au fost diminuate cu 12%²¹.
3. Așa cum s-a raportat atât în mass-media³⁷, cât și de către Comisia Europeană³⁸, lanțurile de aprovizionare au devenit susceptibile la perturbări și penurii. Reglementările stricte adoptate pentru atingerea obiectivelor Pactului Verde European au determinat producătorii de API să își relocheze producția în alte regiuni, rezultând o dependență a industriei farmaceutice europene de lanțurile de aprovizionare externe. Prin crearea unor procese mai sustenabile și mai sigure pentru industria chimică și farmaceutică, mecanochimia poate contribui la readucerea producției în UE (Figura 3), respectând cele mai înalte standarde de mediu impuse în Europa și, nu în ultimul rând, fiind recunoscută ca tehnologie durabilă⁶ de către autoritățile sanitare, organismele de reglementare și factorii de decizie politică.

Mai multe informații despre IMPACTIVE pot fi găsite la <https://mechanochemistry.eu/>

Proiectul Round Robin în mecanochimie.

Început oficial în 2024, proiectul Round Robin implică 36 de participanți din 25 instituții de cercetare. Majoritatea laboratoarelor implicate sunt europene, iar mai mulți investigatori principali au participat, de asemenea, la Acțiunea COST CA18112. Acesta reprezintă eforturile comune de cercetare ale cercetătorilor, având ca scop studierea reproductibilității reacțiilor mecanochimice și standardizarea acestora prin identificarea variabilelor și condițiilor

mecanochimice care permit controlul unei reacții. Obiectivul este de a demonstra că mecanochimia este reproductibilă în măsura în care sunt considerate stările staționare, indiferent de echipamentul utilizat și de experimentatorul implicat. Proiectul se concentrează pe investigarea a 3 reacții chimice, a formării unui co-cristal și a unei transformări polimorfe, distribuite între diferite grupuri de cercetare pentru a testa validitatea protocoalelor și pentru a verifica câteva ipoteze de lucru de bază.

Grupul de lucru IUPAC privind terminologia și simbolistica pentru mecanochimie.

În 2019, [Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată](#) (IUPAC) a identificat procesele mecanochimice cu flux continuu printre cele zece tehnologii emergente menite să facă planeta mai sustenabilă⁶.

Deși mecanochimia are rădăcini istorice profunde^{2,3}, îi lipsește o terminologie detaliată și standardizată: tribochimie, aliere mecanică, mecanochimie... Toate aceste denumiri se referă la aplicarea unei forțe mecanochimice pentru a induce reacții chimice. Termenul ales pentru acest articol (mecanochimie) este, în sine, definit vag în "*Compendiul de Terminologie Chimică al IUPAC*¹. Acesta descrie o reacție mecanochimică ca fiind una "*indusă prin absorbția directă a energiei mecanice*".

În contextul gamei largi de materiale, echipamente, metode și practici implicate în procesele mecanochimice, definițiile armonizate reprezintă o necesitate, completând lacuna în ceea ce privește standardizarea și claritatea terminologiei și simbolisticii mecanochimiei. O inițiativă care a rezultat direct din activitățile Acțiunii COST CA18112, contribuind la umplerea acestui gol și la avansarea recunoașterii domeniului, a avut loc în 2024, când IUPAC a sprijinit crearea unui Grup de Lucru pentru "*Terminologia și simbolistica pentru mecanochimie*"³⁹. Proiectul își

propune să stabilească uniformitatea terminologiei și clasificărilor utilizate în mecanochimie, propunând o simbolistică și o terminologie standardizate pentru a facilita comunicarea în cadrul comunității mecanochimice și pentru a încuraja adoptarea mecanochimiei, nu doar în mediul academic, ci și în activitățile de cercetare-dezvoltare și în producția industrială. Obiectivul pe termen mediu este de a furniza linii directoare obiective care să reflecte consensul comunității internaționale, pentru a avansa domeniul, în timp ce se îmbunătățește vizibilitatea și credibilitatea acestuia în fața diferiților actori interesați.

Mai multe informații despre proiectul IUPAC privind terminologia și simbolistica pentru mecanochimie pot fi găsite la iupac.org/project/2023-034-2-100.

Grupul de lucru EuChemS pe mecanochimie.

12 octombrie 2023 reprezintă un moment de referință pentru mecanochimie în Europa și o inițiativă unică la nivel global: crearea "Grupului de lucru pentru mecanochimie" de către Societatea Europeană de Chimie (EuChemS) a avut loc la Larnaca (Cipru). Această rețea profesională (PN) reprezintă o implementare ulterioară a Acțiunii COST CA18112 "Mecanochimie pentru o industrie sustenabilă" și a fost creată ca urmare a dorinței puternice a foștilor săi membri. Începută oficial în 2024, aceasta numără deja 32 de membri delegați de 22 de societăți chimice naționale din întreaga Europă, fiind geografic bine echilibrată. Membrii săi dețin expertiză diversă în domenii variate de aplicare a mecanochimiei. Numărul membrilor continuă să crească, reflectând interesul tot mai mare pentru această abordare inovatoare de a "*gândi chimia diferit*"¹⁴.

Principalul obiectiv al noii rețele profesionale (PN) pe tema mecanochimiei în cadrul EuChemS este de a servi ca un ecosistem pentru știință și inovație, pentru a crește vizibilitatea și integrarea domeniului în cadrul comunității științifice europene și dincolo de aceasta.

Printre obiectivele sale (Figura 4), Grupul de lucru pentru mecanochimie își propune: i) să se stabilească ca principala platformă pentru discuții și schimb de cunoștințe, avansând înțelegerea și importanța mecanochimiei și a principiilor sale. Acest lucru va permite reducerea impactului negativ al producției chimice și energetice tradiționale prin tranziția către tehnologii mai sustenabile, contribuind la realizarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite; ii) să susțină adoptarea pe scară largă a mecanochimiei în chimia fundamentală și aplicată, precum și în domeniile interdisciplinare conexe, prin integrarea acesteia în instituțiile academice și de cercetare, în industrie, în practicile profesionale și în programele educaționale; iii) să încurajeze și să sprijine Societățile Naționale de Chimie în promovarea semnificației, rolului și progresului mecanochimiei în țările lor; iv) să consolideze rolul și credibilitatea mecanochimiei în științele chimice prin implicarea publicului larg și a factorilor de decizie politică prin intermediul rețelelor sociale, buletinelor informative și organizarea de conferințe și workshop-uri accesibile societății și părților interesate cheie; v) să promoveze colaborarea și networking-ul între grupurile naționale și diviziile societăților membre EuChemS implicate în chimie și nu numai, precum și cu organizațiile europene și internaționale relevante; și vi) să recunoască excelența prin competiții și premii.

Aceasta este o listă neexhaustivă, iar mai multe informații vor fi actualizate în mod regulat prin intermediul paginii sale oficiale⁴⁰.

Figura 4. Grupul de lucru EuChemS pe Mecanochimie: obiective și sarcini – Adaptat după original – Credit pentru figură: Zara Cherkezova-Zheleva (Institutul de Cataliză, Academia Bulgară de Științe, Sofia).

Concluzii

În concluzie, aceste 6 etape importante reprezintă doar o selecție din numărul mare de inițiative legate de mecanochimie din întreaga lume, creând o cultură vibrantă în domeniu: conferințe, prelegeri, serii de webinarii, granturi internaționale și aplicații industriale țintite. Mecanochimia este un domeniu în plină dezvoltare și are potențialul de a deveni un instrument cheie în decarbonizarea căilor chimice, prin furnizarea de procese care evită sau

reduc utilizarea solvenților nocivi și nu numai. Acest obiectiv va fi posibil datorită muncii colective a miilor de cercetători și părți implicate în promovarea mecanochemiei.

Declinare de responsabilitate

Opiniile exprimate în acest articol aparțin autorilor. Publicarea în Open Research Europe nu implică susținerea de către Comisia Europeană.

Autorii fac parte din proiectul UE Horizon IMPACTIVE, unul dintre reperele evidențiate în acest articol.

Declarație privind disponibilitatea datelor

Nu sunt asociate date cu acest articol.

MULȚUMIRI

Autorii îi mulțumesc Președintelui Asociației Internaționale de Mecanochimie (IMA), Prof. Vladimir Šepelák (Institutul de Tehnologie din Karlsruhe, Germania), pentru timpul și disponibilitatea acordate în furnizarea de informații valoroase pentru acest articol.

BIBLIOGRAFIE

1. Gold V, McNaught A: The IUPAC compendium of chemical terminology. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
2. Takacs L: Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction? *JOM*. 2000; **52**: 12–13. [Publisher Full Text](#)

3. Takacs L: The historical development of mechanochemistry. *Chem Soc Rev.* 2013; **42**(18): 7649–7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
4. Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, *et al.*: Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(16): 5110–5116. [Publisher Full Text](#)
5. For current TRL definitions in the European Union, please visit: Horizon Europe Work Programme 2023–2025 Annexes. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
6. Gomollón-Bel F: Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable. *Chem Int.* 2019; **41**(2): 12–17. [Publisher Full Text](#)
7. For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference 9.
8. For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, *et al.*: Mechanochemical rearrangements. *J Org Chem.* 2021; **86**(20): 13885–13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
9. Colacino E, Isoni V, Crawford D, *et al.*: Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives. *Trends Chem.* 2021; **3**: 335–339.
10. Gomollón-Bel F: Mechanochemists want to shake up industrial chemistry. *ACS Cent Sci.* 2022; **8**(11): 1474–1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
11. Gomollón-Bel F: *Chem Eng News.* 2022; **100**: 21–22.
12. Gomollón-Bel F, García-Martínez J: Emerging chemistry technologies for a better world. *Nat Chem.* 2022; **14**(2): 113–114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
13. European Commission: Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients. IMPACTIVE Project - Fact Sheet - HORIZON. *CORDIS, European Commission*, (October 1, 2022). [Reference Source](#)

14. Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, *et al.*: Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2015; **3**(11): 2882–2889. [Publisher Full Text](#)
15. COST Programme: Action CA18112. (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
16. For more information on COST Action CA18112 Mechanochemistry for Sustainable Industry. (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
17. Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, *et al.*: Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future. *Chem Today.* 2019; **37**(6): 32–34. [Reference Source](#)
18. Hernández J, Halasz I, Crawford DE, *et al.*: European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd). *Eur J Org Chem.* 2020; (1): 8–9. [Publisher Full Text](#)
19. Lim X: Interlocking screws crank out pharmaceuticals. *Chem Eng News.* 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
20. COST Programme: Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112. [Reference Source](#)
21. Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, *et al.*: Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients. *ACS Sustainable Chem Eng.* 2022; **10**(4): 1430–1439. [Publisher Full Text](#)
22. For more information: Beyond Benign. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
23. Colacino E, Dayaker G, Morère A, *et al.*: Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide. *J Chem Educ.* 2019; **96**(4): 766–771. [Publisher Full Text](#)
24. Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)

25. Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)
26. EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
27. Biela J, Stalla M, Rabe L, *et al.*: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
28. De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
29. Sansom C: Solvents and sustainability. *Chemistry World*. 2018. [Reference Source](#)
30. Clarke CJ, Tu WC, Levers O, *et al.*: Green and sustainable solvents in chemical processes. *Chem Rev*. 2018; **118**(2): 747–800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
31. Krenz J, Simcox N, Stoddard J, *et al.*: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2016; **4**(7): 4021–4028. [Publisher Full Text](#)
32. Friščić T, Childs SL, Rizvi SAA, *et al.*: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. *Cryst Eng Comm*. 2009; **11**: 418–426. [Publisher Full Text](#)
33. Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)
34. Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, *et al.*: Green metrics in mechanochemistry. *Chem Soc Rev*. 2023; **52**(19): 6680–6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
35. Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, *et al.*: Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion. *ACS Sustainable Chem Eng*. 2020; **8**(32): 12230–12238. [Publisher Full Text](#)
36. Clark JH, Hunt A, Topi C, *et al.*: Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)

37. Mullin R: COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain. *Chem Eng News*. 2020; **98**(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
38. European Commission: First in-depth review of strategic areas of Europe's interests. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
39. Terminology and symbolism for mechanochemistry. *Chem Int*. 2024; **46**(2): 34–34. [Publisher Full Text](#)
40. <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>.